

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	55
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJIRATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	64
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	75
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	81
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	92

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	103
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	112
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	122
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	127
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	135
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	144
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	149

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	155
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	165
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Raxmatova Dilfuza,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

raxmatovadilfuza99@gmail.com

USMON AZIM SHE'RIYATIDA ANJAMBANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI

ANNOTATSIYA

Anjambang misra yoki gapning grammatik va semantik jihatdan keyingi satrga ko'chishi orqali she'r ritmi, emotsional ta'sirchanlik hamda pragmatik ma'nolarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Usmon Azim she'riyatida anjambang nafaqat sintaktik qurilish elementi, balki muallifning estetik niyati, ichki kechinmalari va kommunikativ maqsadini ifodalovchi poetik mexanizm sifatida muhim o'rin egallaydi. Shoir ijodida anjambang vositasida fikrning bosqichma-bosqich ochilishi, dramatik pauza, semantik urg'u va o'quvchi diqqati boshqariladi. Bu esa poetik matnda pragmatik ta'sirchanlikni yuzaga keltirib, lirik qahramon ruhiyati hamda muallif munosabatining yanada chuqurroq idrok etilishiga imkon beradi. Mazkur maqolada Usmon Azim she'riyatida anjambangning mazmuniy xususiyatlari, poetik funksiyasi hamda pragmatik vazifalari lingvopoetik tahlil asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: anjambang, she'rlar, pafos, ritm, Mayakovkiy uslubi, baxshiyona she'rlar, falsafiy qarashlar

Raxmatova Dilfuza,

doctor of philosophy (PhD) in philological sciences, associate professor

Samarkand State University

Samarkand, Uzbekistan

raxmatovadilfuza99@gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ АНЖАМБЕМГА В ПОЭЗИИ УСМАНА АЗИМА

АННОТАЦИЯ

Анжамбманг служит для усиления ритма стихотворения, эмоциональной выразительности и прагматических значений посредством грамматического и семантического переноса строки или предложения на следующую. Особенно в поэзии Усмана Азима анжамбманг занимает важное место не только как синтаксический структурный элемент, но и как поэтический механизм, выражающий эстетическое намерение автора, его внутренние переживания и коммуникативную цель. В творчестве поэта анжамбманг используется для постепенного раскрытия мысли, создания драматических пауз, семантического акцента и контроля внимания читателя. Это создает прагматическую выразительность в поэтическом тексте, позволяя.

Ключевые слова: анжамбманг, стихи, пафос, ритм, стиль Маяковского, стихи бахшиевы, философские взгляды

Dilfuza Raxmatova,
PhD in Philology, Associate Professor
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
raxmatovadilfuza99@gmail.com

THE CONTENT AND PRAGMATIC FUNCTIONS OF ENJAMBMENT IN USMON AZIM'S POETRY

ABSTRACT

Enjambment, through the grammatical and semantic transition of a verse line or sentence into the following line, serves to enhance poetic rhythm, emotional impact, and pragmatic meanings. In the poetry of Usmon Azim in particular, enjambment occupies a significant place not merely as an element of syntactic structure, but as a poetic mechanism that conveys the author's aesthetic intent, inner experiences, and communicative purpose. In the poet's work, enjambment is used to gradually unfold thought, create dramatic pauses, place semantic emphasis, and guide the reader's attention. This, in turn, generates pragmatic expressiveness in the poetic text and enables a deeper perception of the lyrical hero's inner world as well as the author's attitude. This article examines the content-related features, poetic function, and pragmatic roles of enjambment in Usmon Azim's poetry on the basis of linguopoetic analysis.

Keywords: enjambment, poems, pathos, rhythm, Mayakovsky style, bakhshi-style poems, philosophical views.

O'zbek she'riyatiga XX asrning 70-80-yillarida kirib kelgan yana bir shoir Usmon Azim ijodi nihoyatda rang-barang va keng qamrovli ekanligi bilan o'ziga xosdir. Shoirning ko'pgina she'rlarida jahon adabiyotidan ta'sirlanib yaratilgan obrazlar, peyzaj va xronotopda g'arbona tasvirlarga o'xshash holatlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin uning milliy ruhda an'anaviy

she'rlari ham ijodining alohida fasllarini tashkil etadi. Masalan, shoirning "Saylanma" sida berilgan "Chapani yoxud jaydari she'rlar", "Baxshiyona" kitobidan" ruknlari ostidagi she'r va dostonlari ana shunday asarlardir. Shoirning "Baxshiyona" turkumidagi dostonlarida asar qahramonlarining ismlariyoq, ya'ni Elbek baxshi, Elomon, Oytuman, Oqbotir, Qorabotir milliy koloritning vositalaridan ekanligi e'tiborni tortadi. "Oltinchi ballada" degan asarda ham Qora botir va Oq botir orasidagi munosabatlar tasviriga duch kelamiz. Bu asar "Baxshiyona" turkumidagi she'r bilan mantiqan bog'langan, anjambmangda yozilgan bo'lib, unda Qora botirning do'stga nisbatan qilgan xiyonatidan mag'rurlanib, bunday deydi: Falakni g'uborga to'lg'izib ko'rdim / Do'stimni o'ldirib, topdim farog'at // Shubhaga almashtim ishonchning o'rnin / Onamni zo'rlatdim – Etdim xiyonat [7.260].

XX arga kelib, adabiyotning folklor bilan sintezlashuv jarayoni tezlashdi. Natijada badiiy adabiyotda yangi yo'nalishlar, uslublar va ohanglar paydo bo'ldi. Usmon Azimning xalqona ruhda yozilgan she'riyati, ya'ni shoirning o'z iborasi bilan aytganda, baxshiyona ohanglari ana shunday sintezning go'zal namunasi. Usmon Azim she'riyati nafaqat xalq og'zaki ijodi bulog'idan suv ichadi, ayni vaqtda uning ildizi yana mumtoz adabiyot va jahon adabiyoti tajribalari bilan ham tutashib ketadi. Aslida bu xususiyat Usmon Azim she'riyatiga yangicha bir tarovat, yangicha bir jilo bag'ishladi, uning uslubiy o'ziga xosligini belgiladi. Shoir baxshiyona she'rlar vositasida o'z dilidagi dardlarni, xalqning dardini anjambmangda ifodaladi, boshqacha aytganda eski ohanglar yordamida yangi davrlar dardini kuyladi [8. 47]. Usmon Azimning "Samarqand bo'ylab tungi sayr" she'rida kechinma uzoq tarix bilan bugungi kun o'rtasidagi uzilmas bog'liqlik asosiga qurilgan. Kechalarni chiroqlar parchalab tashlagan goh yorug', goh qorong'u ko'chalarda tun bilan nur o'rtasida minoralar kelajak sari ko'krak kerib turadi. Quloqlarga azon sasi urilganday bo'ladi. Zinalardan choponga o'ralib falak peshtoqi sari borayotgan shoir "Mening to'rt ming yillik bog'im", deya Samarqandning tarixiy ildizlariga nazar tashlaydi:

*Ana, osmonning qurboni – shahid rasadxona,
Ana, tarixning ko'milgan beshigi – Afrosiyob...
Necha asr bo'ldi o'shanga?
–Tuproq, qani,
yoril!
Samarqand, ildizing qayerda? [7.260].*

Anjambmang she'rga hayotiylik berish, his-tuyg'uni kuchaytirish, o'quvchini fikr oqimiga tortish, ritmik o'zgarishlar kiritish maqsadida qo'llanadi. Oddiy anjambmangda fikr darhol keyingi satrda davom etadi. Sintaktik anjambmangda sintaktik birikma (ot+ sifat, fe'l + aniqlovchi, ega+kesim, fe'l+ to'ldiruvchi) ko'rinishlarga ajraladi. [1.77-78]. Murakkab anjambmang fikr bir nechta satrga cho'ziladi. Shoirning erk haqidagi she'rida ikkinchi bir shaxsning lirik qahramonga munosabatini, uning taqdiriga ko'rsatayotgan ta'sirini badiiy mujassamlantirish orqali lirik "men"ning ruhiy holatini nurlantiradi [2.161]. U ikkinchi shaxsning kim va qanday ekanligini yashirmaydi. U - dushman, yomonlik timsoli. U – lirik qahramonni ta'qib qiladi. Bir paytlar uni yerparchin qilgan, lekin lirik qahramon ildiz yanglig' yana qayta novda chiqargan. Anjambmangda yozilgan ushbu she'rda dushman shundan keyin endi uni bamisoli tosh qilib osmonga otgan, lekin lirik qahramon yulduzga aylangan:

*O'lgin, deding - yerga ko'mding –
Ildiz bo'ldim.*

*Ko'kka otding – yo'q bo'l, deding –
Yulduz bo'ldim.
Tilim kesding – dilim aytdi
Rost kalima...
Qiyin bo'ldi senga, sho'rlik
Dushmanim-a? [8. 70].*

Shuningdek, personajlarning gap-so'zlari va ular orqali namoyon bo'lgan fe'l-atvorlari ham milliyliги bilan betakrordir. Ijodkor ichki kechinmalarini chiroyli tarzda nasr yoki nazm ko'rinishida ifoda eta oladilar. Badiiy kechinma bu hayotni obrazli idrok etish ibtidosidir. Har bir ijodkorning o'z uslubi va yo'nalishi bo'lib, undagi mahorat darajasini belgilab beradi. Usmon Azim qalbidagi kechinmalarni shunday ipga tizadiki, dard-u quvonchlar bir-birini to'ldirib turadi. Usmon Azim she'riyatining jozibasi, ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lishi ham shundandir. Usmon Azim ijodiyoti turkiy she'riyat, shuningdek, umumsharq adabiyotining eng ilg'or an'analarini o'zida mujassam etgan yangi va yuqori bosqichdir. Aksariyat she'rlariga nazar tashlasak, lirik qahramonning ichki his-tuyg'ulari, kuz tasviri va psixologizmi, g'ussa, tabiat bilan uyg'unlik, haqiqiy va majoziy muhabbat g'oyalarining keng yoritilganini anglaymiz. Usmon Azim ijodining tub mohiyati psixologik va falsafiy, majoziylik, ijtimoiy-estetik qarashlarning yuksak poetik shaklidagi ifodasi bo'lganligi bilan xarakterlanadi. Usmon Azim xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy ma'naviyatining mukammallik kasb etishida o'z davrini tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning g'ururi, shon-u sharafini tarannum etayotgan o'lmas so'z san'atkoridir. U olam va odam, borliq haqidagi o'tkir falsafiy qarashlari bilan insonning ichki kechinmalariga ta'sir etish, tarbiyalash bilan bir qatorda odamni Hazrati Inson darajasiga ko'tarilishiga o'z hissasini qo'sha oluvchi mohir ijodkordir. Usmon Azim shiddatli tuyg'ulari bilan, keskin holatlar va aniq tasvirlari bilan o'zbek she'riyatiga yangicha ruh olib kirdi va anjambmangdan foydalandi.

Anjambmangda satr tugashi bilan fikrning yakunlanmasligi, balki keyingi satrda davom etishi, bir satrda boshlangan fikrning keyingi satrga o'tib ketishi aks etadi [4.290]. Usmon Azimning aksariyat she'rlarida shunday hodisani ko'rish mumkin. Shoir shaxsi – vujud, she'ri – ruh bo'lib ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi:

*...go'zal bir she'r yozsam,
haq bir she'r yozsam,
mard bir she'r yozsam...
Axir bu she'rni yozmasdan
Xudoning oldiga qanday boraman?
Nima deyman parvardigorga?
Nima deyman?..*

Ko'rinish turibdiki, shoirlik ijodkor uchun Olloh tomonidan ato etilgan ne'mat. Usmon Azim qalbida tug'yon urgan kechinmalarni hamisha qog'ozga solgan va ruhi taskin topgan. Shu sabab ham shoirlikni kasb deb emas, yelkasida vazifa sifatida bilgan. Har qanday she'r ruhi, pafosi o'z qiyofasi-yu ohangiga ega bo'ladi. Shoir va dunyo, shoir va inson, shoir va jamiyat, shoir va Alloh o'rtasida vositachi she'r bo'ladi. U she'r orqali his qildi, she'r orqali fikrladi, she'r orqali yashadi. Shoirning "Navoiy" nomli she'rda ham anjambmangning she'r satri sintaktik jihatdan tugallanmaganligi, fikr, gap yoki tasvir keyingi satrda davom etishi, bu usul she'rga

tuyg u, ohang, ritm va sur'at baxsh etishi, o'quvchida kutilmaganlik, ta'sirchanlik hosil qilishi ko'rsatilgan:

*Bir qarasam
tashqarida kuz,
bir qarasam bahor,
goh yozda nozlanib yotar tashqari,
goh qorda qaltirab...
Har lahzada – shu.
Xullas, cheksiz Astrobod.*

Usmon Azim she'riyatining yana bir xususiyati, ularning qanot qoqib baland parvoz qilishida. Agar she'r shoir ostonasidan nari o'tmasa, xira va qorong'uda qolib, o'z xususiyatini yo'qotsa, muallifni barvaqt mahv etadi. Shoirning ruhiyat nafasi bilan oshufta she'rlari, birinchi navbatda, go'zallik timsoli va sarchashmasidir. Shu bois ularning parvozi haqiqatan lochin parvozigacha o'xshaydi va o'zlaridan tabiiy bir nur taratadi. Usmon Azim she'rlari shunday xususiyatga ega. Shoirning "Qush" she'ri ham anjambmang usulida yozilgan bo'lib, bunda esa nafaqat she'rning mazmuni, balki uning ohangi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi: Qachondir, Bir paytlar, qushlik kezimda / Tuzoqqa tushganim ayon esimda // Tiriklik ko'yida holim edi tang / Arang qo'nar edim / Uchardim arang. Usmon Azim "Sobiq kombatim podpolkovnik Dudnikovga" she'rida sog'ligi chatoq podpolkovnik doktorning maslahatiga qaramay, o'z burchi va vazifasi yo'lida oxirgi nafasigacha fidoyilik bilan olg'a yuradi. Anjambmang usulida yozilgan shu birgina she'rda vatan, xalq ishi uchun jonini ham ayamaydigan shaxs obrazini yaratadi. Bu obraz qarshisida par yostiqa yotib, o'rnidan turishni xayoliga ham keltirmaydigan, o'z jismining quli bo'lgan shaxs obrazini qo'yadi: *Mayli podpolkovnik... Podpolkovnik, olg'a! Oldinga yuguraylik bemor yurakni changallab // "Oxiri yomon bo'ladi?" Bekor gap!* [9. 14-15] Shoir bu bilan beparvolik, beg'amlik, xotirjamlik botqog'iga botish alal oqibatda halokatli oqibatlarga olib kelishini alohida ta'kidlamoqchi bo'ladi.

Usmon Azim she'riyatida Mayakovskiy uslubining yoki siyosiy publitsistik ruhning ko'rinishi dastlab "usmonona" dardning erkin vaznda ifodalanishi bilan boshlanadi. "Insonni tushunish" to'plamidagi "She'r yozaman", "Polkovnik Fateyev", "Askar o'ldi", "Komandirman", "Insonni tushunish kerak...", "Bu sochlarning" kabi she'rlari shular jumlasidan. Usmon Azimning she'riyatida garchi mayakovskiyona uslubiy izlanishlar ko'rinsada, Mayakovskiyga xos uslub va uning ijodiga bo'lgan e'tiqodning tub sabablari hali noma'lum edi. Shoir faqat erkin vazndagi siyosiy she'rlar yaratish bilan cheklanmadi, balki Mayakovskiyning ijodkor va shaxs sifatidagi mohiyatini tushunishga ham intildi. She'r Mayakovskiyning ustoz sifatida idrok etish mayli bo'rtib turgan quyidagi satrlar bilan boshlanadi: *Quyoshni koyiysiz / Quyosh- ishyoqmas // Sizningcha, falakda yonar behuda // Ustoz, qanday kuylay sizga basma-bas / Uni so'kishni ham qilmagach udda* [10.13]. Parchada Usmon Azimning mayakovscha izlanishlari ham, uning rus shoiriga bo'lgan munosabati ham o'z aksini topgan. Shoir Mayakovskiy uslubiga faqat shaklan ergashishni maqsad qilib olgan emas, balki ko'ngil dardini to'kib solish uchun o'sha paytda o'ziga eng maqbul tuyulgan uslubni tanlagan. Tanlagan uslub haqiqatdan ham shoirning maqsadiga muvofiq tushgan. Maqsad esa, davr nafasini, ijtimoiy-siyosiy hayot nafasini ifodalash edi. "Tazarru" she'ri misolida ham yuqoridagi fikrni yana bir karra tasdiqlash mumkin:

*Har kimsaga
kimligingni
ochiq aytib
ketmasang,
bu – onangga xiyonatdir,
Vataningga xiyonat [10. 23].*

Hayotda to'g'rilik va poklik uchun kurash ruhi Usmon Azim she'riyatidagi lirik qahramonga xos bo'lgan muhim xususiyatlardan sanaladi. Shoir ijodining avvalidanoq, faqat shakily izlanishlarga ruju qo'ymay, ayni vaqtda she'rning mazmuni, shakl ustida ham boshqotirdi. Anjambang – bu she'r satrining sintaktik jihatdan yakunlanmasligi, ya'ni bir satrda boshlangan fikr, gap yoki obraz keyingi satrda davom etishi [5. 11]. Usmon Azim she'rlarining aksariyati anjambangda yozilgan bo'lib, keyingi satrda izohlanadi yoki to'ldiriladi.

Xalq adabiyotiga xos adabiy sujetlar va ularning qahramonlari obrazini poetiklashtirish, shu asosda davr fojialari, quvonch va tashvishlarini aks ettirish Usmon Azim she'riyatida yanada chuqurlashib bordi. Uning “Dramatik balladalar” turkumiga kiritilgan asarlarida xalq ijodi sujetlariga murojaat etish mayli kuchaydi. Bu turkumda sakkizta ballada bo'lib, uning bittasi ilohiy mavzudagi fantastikaga asoslangan, qolganlari esa, xalq ertaklarining Kenja botir, To'ng'ich botir, O'rtancha botir, Gulpari, Qora botir kabi qahramonlari timsolida davr hayotini ifodalashga qaratilgan. Xalq og'zaki ijodida ulkan va mitti odamlar to'g'risida ko'plab adabiy sujetlar mavjud. Usmon Azim ana shu adabiy sujetdan foydalanib, ramziy timsollar vositasida davrning o'ziga xos fojialarini ko'rsatadi. “Dramatik balladalar” turkumining beshinchi asarida kichik odam – davrning amalsiz, oddiy fuqarosi, ulkan odam – davrning yuksak martaba va mavqega ega bo'lgan amaldori sifatida ko'rinadi. Ballada kichik odamning ulkan odamga murojaati bilan boshlanadi:

*Bilmayman, boshimni kim olib ketdi–
Dunyo bilganicha afsona aytar,
Ortiq chidolmayman–
Dil yonib ketdi,
Ulkan odam,
Menga boshimni qaytar! [11. 15-16]*

Shoir Usmon Azim kichik odam timsolida qizil imperiya davrida ezilgan, o'z erk-huquqini yo'qotgan, faqat birovning topshirig'i va ko'rsatmasi bilan ish bajaruvchi, lekin fikrlarini amalga oshirish imkoni bo'lmagan kishining obrazini chizadi. Usmon Azim balladasining hali qizil imperiya o'z oyog'ida mustahkam turgan bir pallada yaratilishining o'zi bir jasoratdir. U Moskvada turib, ko'p millionli xalqni o'z irodasiga bo'ysundirgan “ulkan odam”ga o'z noroziligini dadil aytadi. U yaratgan dunyo qo'rqinchli bo'lib, unda yashayotgan kishi o'z aqli bilan emas, birovning aqli bilan ish yuritishga majbur ekaniga urg'u berib, anjambangning go'zal namunasini yaratdi:

*Istiqlol ufqqa sarobday botar...
Qarsaklar shiddati
Borarkan toshib,
Barcha yelkalarda bamaylixotir
Turar mening boshim,*

*Bir mening boshim.
Ammo men aqlimni yeb qo'yganim yo'q,
Asradim hammani boshini alhol.
Ana, omborlarda yotibdi to'p-to'p,
O'zingni boshingni
Bor-da topib ol! [11.15-16]*

Nihoyat kichik odam o'z boshini topib olgach, ulkan odamga "Men yashayman o'z boshim bilan" deb murojaat etadiki, bu ham davr fojiasini ochuvchi kalitlardan biridir. Chunki uzoq muddat bironing qaramog'ida yashagan insonning ozod bo'lgach, sarosimaga tushishi tabiiy hol. Lekin kichik odamning bu murojaatida kinoya ruhi yashirin.

Usmon Azim she'riyatida anjambmang poetik sintaksisning muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoir ushbu usul orqali misralar o'rtasidagi semantik bog'liqlikni kuchaytirib, fikrning ta'sirchan va dinamik ifodalanishiga erishadi. Anjambmang she'riy matnda ritmik harakatni yuzaga keltirish, emotsional holatni chuqurlashtirish, poetik urg'uni kuchaytirish hamda o'quvchi diqqatini muayyan mazmuniy nuqtaga yo'naltirish kabi vazifalarni bajaradi.

Usmon Azim ijodida anjambmang faqat shakliy hodisa emas, balki muallifning pragmatik niyatini ifodalovchi lingvopoetik mexanizm hamdir. U lirik qahramonning ruhiy kechinmalarini tabiiy va dramatik tarzda ochishga xizmat qiladi. Natijada she'ring kommunikativ ta'sir kuchi ortib, badiiy matnning estetik qiymati yanada boyiydi. Demak, anjambmangning mazmuniy va pragmatik imkoniyatlarini o'rganish Usmon Azim poetikasining o'ziga xos jihatlarini chuqurroq anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Grigoryev V.P. Poetika slova. - Moskva: Nauka. 1979.77-78 b
2. Vinogradov V.V.Stilistika.Teoriya poeticheskoy rechi.Poetika.-Moskva: Izd-vo AN SSSR,1963. 13, 161-b.
3. M.Jirmunskiy. Teoriya stixa.– Leningrad: Sov.pisetel, 1975, 14, 290-betlar
4. Tinyanov Yu.N.Problema stixotvornogo yazika.–Moskva:Sov.pisatel.1965.
5. B. Jirmunskiy.Vvedeniye v metriku. – Leningrad: Akademiya. 1925.15 b.
6. Usmon Azim. Saylanma. –Toshkent. 1995. –B.260.
7. Suvonova J. Usmon Azim she'riyatida badiiy tafakkur. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2012. 47 -bet].
8. Usmon Azim. Insonni tushunish. –B. 14-15].
9. Usmon Azim. Surat parchalari. – Toshkent: Yosh gvardiya.1986.–B. 13.
10. Usmon Azim. Baxshiyona. Dramatik balladalar. – Toshkent. 1990. –B. 15-16.